

Jurnal mekanisme dan implementasi hukum laut

sengketa terhadap konvensi hukum laut indonesia

Hana Randongkir

7420121172

Fakultas ilmu hukum

randongkirhana4@gmail.com

Jl.petrus kafiar,Brambaken,samofa,Biak numfor

Regency,papua 98111

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini mengulas tentang mekanisme dan implementasi hukum laut indonesia. konstitusi indonesia yaitu undang undang dasar 1945 mengatur tentang wilayah negara indonesia yang meliputi laut teritorial, zona klusif, dan landas kontinen. hukum laut internasional (UNCLOS) juga menjadi ladsan hukum bagi indonesia dalam mengatur wilaya lautnya dalam hal ini indonesia telah meratifikasi UNCLOS pada tahun 1986. Pemerintah indonesia memiliki lembaga yang bertugas untuk mengatur dan melindungi wilaya laut, yaitu kementrian kelautan dan perikanan KKP, pemerintah indonesia telah menetapkan undang undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran yang mengatur tentang kegiatan pelayaran dan keselamatan pelayaran di perairan .indonesia juga memiliki peraturan peraturan lainnya seperti peratuan pemerintah nomor 3 tahun 1999 tentang pengelolaan wilaya pesisir dan pulau pulau kecil, serta peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan laut. Pemerintah indonesia juga melakukan patroli dan pengawasan terhadap wilayah lautnya dengan menggunakan kapal patroli dan pesawat udara untuk mengamankan wilayah

Jurnal mekanisme dan implementasi hukum laut

perairan dari kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan ilegal dan penyeludupan barang. Indonesia kerja sama dengan negara-negara lain dalam hal pengaturan dan pengawasan wilayah laut, sepi melakukan kerjasama dalam melakukan sumber daya laut dengan negara-negara ASEAN dan perjanjian perbatasan laut dengan negara-negara tetangga

Kata Kunci : Konstitusi Indonesia, undang-undang dasar 1945, pengelolaan sumber daya laut

I. PENDAHULUAN

Hukum laut internasional didasarkan pada konsep kebebasan laut, dengan kendali setiap negara pada pertengahan abad ke-20, seiring setiap negara dalam meningkatkan kemampuannya untuk terlibat dalam penangkapan ikan jarak jauh dan komersial, muncul kekhawatiran tentang pencemaran dan kerusakan sumber daya laut dan menuntut hak atas sumber daya landas kontinen.² tentunya, sangat perlu untuk mengembangkan rezim berbasis perjanjian untuk tata kelola laut. Konferensi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) tentang hukum laut pada tahun 1989, 1960 dan 1973, 1982, menghasilkan sejumlah perjanjian dan mengadopsinya UNCLOS 1982 sebagai konvensi sebagai hukum laut internasional (Darusman 2018). Zona ekonomi eksklusif (ZEE) adalah suatu daerah di laut teritorial yang lebarnya tidak melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. Berlakunya konsep zona ekonomi eksklusif (ZEE) merupakan pranata hukum laut internasional yang masih baru. Di dalam konferensi hukum laut yang diprakarsai oleh PBB yang diselenggarakan mulai tahun 1973 sampai dengan 1982 zona eksklusif ini dibahas secara mendalam dan intensif sebagai salah satu agenda acara konferensi dan disepakati serta dituangkan di dalam Bab v pasal 55-75 konvensi hukum laut internasional.

Laut merupakan wilayah yang sangat penting bagi keutuhan dan pemersatu bagi sebuah negara karena laut merupakan sarana bagi kesatuan bangsa, sarana pertahanan dan keamanan, sebagai sarana diplomasi, serta

Jurnal mekanisme dan implementasi hukum laut

yang paling utamanya adalah sebagai sarana kemakmuran dan kesejahteraan negara dan masyarakat karena melimpahnya potensi-potensi sumber daya laut tersebut. Indonesia merupakan sebuah negara maritim yang memiliki beribu-ribu pulau, sebagian besar negara Indonesia ini terdiri dari perairan dan sisanya adalah daratan (Taufan and irman 2014) . United Nations Convention on Law of the Sea 1982 disingkat menjadi (UNCLOS 1982) , mengemukakan bahwa kedaulatan negara kepulauan meliputi perairan yang di palang oleh garis pangkal kepulauan meliputi perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan ditarik sesuai dengan aturan yang ada pada UNCLOS 1982 yang disebut sebagai perairan kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jaraknya dari pantai. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan, dasar laut dan tanah dibawahnya dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Kedaulatan (sovereignty) dan hak berdaulat (sovereignty right) negara atas laut merupakan hak negara untuk melakukan penganturan, penganturan, pengawasan, perlindungan, dan pengelolaan atas laut guna melindungi kepentingan nasional di lautan. Oleh karena itu merupakan suatu keharusan adanya pengamanan di laut di Indonesia yang meliputi yang berkelanjutan (listiyono, prakoso, and Siantur 2019) . kontinental, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggirannya luar tepi kontinental tidak mencapai jarak tersebut (afifah, I., & Sopiany 2017).

II. Pembahasan

Jurnal mekanisme dan implementasi hukum laut

A. Prinsip kebebasan navigasi

Kebebasan navigasi merupakan salah satu prinsip kebiasaan internasional yang menurutnya kapal yang mengibarkan bendera negara berdaulat dimana pun tidak boleh diintervensi oleh negara lain, harus tunduk pada pengecualian yang tercantum dalam hukum internasional. Dalam hal ini bidang hukum internasional **kebebasan membawa** dan mengeluarkan pelabuan serta menggunakan dermaga, kebebasan membawa dan mengeluarkan barang serta mengangkut barang dan penumpang (Nurjannah 2013).

B. Zona ekonomi eksklusif (ZEE)

Zona ekonomi eksklusif (ZEE) adalah salah satu fiktur paling revolusioner dari konvensi perserikatan bangsa bangsa tentang hukum laut 1982, dengan implikasi besar bagi pengelolaan dan perlindungan sumber daya laut. Dimasa lalu, rezim ZEE membatasi klaim sepihak negara atas perairan dengan memberikan hak kepada negara pantai untuk mengeksplorasi dan menggesploitasi, mengelola, dan melindungi sumber daya alam hayati dan non hayati serta aktif fitas lain dari dasar laut, tanah di bawahnya, perairan. eksplorasi ekonomi dan pengembangan, seperti pemanfaatan air, arus laut, dan angin untuk menghasilkan listrik. Hak eksklusif di ZEE datang dengan tanggung jawab dan kewajiban (taufan and irman 2014).

ZEE di atur pada bab V dari UNCLOS 1982. Terdiri atas 21 pasal, dari pasal 55 hingga pasal 75. Pasal 55 UNCLOS 1982 mendefinisikan ZEE sebagai perairan (laut) yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial tunduk pada rezim hukum khusus (special legal regime) yang ditetapkan dalam bab V ini

Jurnal mekanisme dan implementasi hukum laut

berdasarkan hak-hak yurisdiksi negara pantai, hak-hak, serta kebebasan kebebasan negara lain.

ZEE yang pengaturannya tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1983, sebagai tindak lanjut atas peluang yang di berikan oleh konvensi Tahun 1982 dimana rejim hukum laut dan rejim hukum negara kepulauan telah mendapatkan pengakuan secara internasional. Rejim hukum internasional tentang ZEEI yang telah di kembangkan oleh masyarakat internasional di maksud untuk :

1. Melindungi negara pantai dari bahaya kemungkinan di habiskannya sumberdaya alam hayati di dekat pantainya oleh kegiatan negara negara lain dalam mengelola perikanan berdasarkan rejim laut bebas. Dengan batuan bahwa sumber daya alam hayati selain tidak mengenal batas wilayah juga akan dapat pulih kembali, namun tidak menutup kemungkinan habisnya sumber tersebut apa bila tidak memperhatikan jumlah tangkapan dan frekuensi penangkapan.
2. Melindungi kepentingan negara pantai di bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah ke lautan dengan upaya memanfaatkan sumber daya alam Zona

Pengaruh Zona ekonomi sampai jarak maksimum yang di tetapkan dalam konvensi hukum laut, bukan meninggalkan negara negara lain untuk memakai fasilitas lautan, namun tetap memberikan hak-hak yang sama dalam pembudidayaan laut, sehingga baik negara berpantai, maupun negara tidak berpantai dapat menikmati kekayaan laut dan tidak saling di rugikan

Jurnal mekanisme dan implementasi hukum laut

Indonesia sebagai negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulat dan hak-hak lainnya. yurisdiksi dan kewajiban kewajiban yang melekat dalam kegiatan pengelolaan berpijak pada UU NO. 5 Tahun 1983. Namun UU tersebut tidak hanya mengikat bagi bangsa Indonesia saja melainkan bagi orang asing/warga negara asing yang ingin melakukan kegiatan di zona tersebut, dalam hal perekonomian.

Undang undang Nomor 5 Tahun 1983 sebagai refleksi dari konvensi hukum laut III tahun 1982 yang dikembangkan oleh hukum internasional. Merupakan langka rejim hukum internasional ZEEI yang telah di kembangkan oleh masyarakat internasional dengan bentuk:

1. Tetap menjaga kondisi wilayah lautan agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan berbagai bangsa dan negara dengan pembatasan kegiatan kegiatan yang dapat mengarah pada rusaknya sumber daya alam hayati.
2. Melindungi kepentingan negara sumber daya lautan dalam memanfaatkan sumber lautan dengan tetap menjaga persamaan hak baik negara pantai maupun negara yang tidak berpantai.
3. Mengurangi bahkan menghindari bentuk bentuk pencemaran yang dapat merusak lingkungan laut, berakibat punanya sumber daya yang ada

Ketentuan undang undang tentang ZEEI di tegaskan, bahwa yang dimaksud dengan sumber daya hayati adalah semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk bagian bagiannya yang terdapat di dasar laut dan ruang air di zona ekonomi eksklusif, Indonesia sedangkan yang

Jurnal mekanisme dan implementasi hukum laut

dimaksud dengan sumber daya non hayati adalah unsur alam diluar sumber daya alam hayati yang terdapat didasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air di zona ekonomi eksklusif indonesia. Tersirat suatu batasan bahwa kegiatan yang menyangkut kepentingan tersebut harus tunduk pada ketentuan yang ada, sehingga kewajiban yang harus di penuhi dapat dilaksanakan, hal ini di perlakukan sepanjang tidak aturan lain sebagai pemecahaan.

Negara indonesia sebagai negara kepulauan dengan bentangan wilayahnya yang $\frac{2}{3}$ merupakan wilayah lautan, merupakan kondisi yang sangat mendukung dan menunjang seluruh potensi bahari bangsa insoonesia dalam mengupayakannya.

Dangan direalisasinya wilayah ZEEI sejauh 200 mill, membawah konsekuensi perubahan peta indonesia dan aspek lainnya,

Yaitu :

1. Menambah luas wilayah indonesia kurang lebih 1,5 juta mill persegi.
2. Menambah intensifnya pengawasaan wilayah laut secara preventif maupun refrensif terhadap pelanggaran wilayah dalam arti terjadinya pencurian hasil sumber daya alam hayati, khususnya ikan maupun penyalagunaan atas kelongaran yang di berikan.
3. Berupaya untuk mendapatkan perluasan kemampuan dalam menunjang potensi alam yang harus di usahakan dan di imbangi keadaannya.

Jurnal mekanisme dan implementasi hukum laut

4. Berupaya melakukan pencegahan terhadap kegiatan yang mengakibatkan pencemaran laut bahkan sampai mempengaruhi ekosistem laut.

Kosengkuensi tersebut menimbulkan dampak bagi negara negara asing, dengan membandingkan pada kondisi yang ada sebelumnya:

1. Mempersempit wilayah oprasional dan ekonomi pada umumnya. Dimana wilayah laut yang secara hukum internasional merupakan laut bebas yang dapat di upayakan tampah melalui prosedur nasional suatu negara, namun keadaan tersebut berubah setelah adanya yurisdiksi dan hak berdaulat atas wilayah tersebut. Sebagai akibat dari perubahan tersebut bahwa setiap kegiatan asing yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, harus ada ijin dengan persyaratan yang telah di tentukan serta di atur dalam hukum internasional yang berasal dari konvesi.
2. Memperketat kewaspadaan dalam melaksanakan kegiatan kelautan yang di mungkinkan melangkah dan melanggar jalur ketentuan hukum nasional suatu negara yang telah di singkrokan degan hukum internaional.

Secara formil harus memperhatikan dan tunduk pada angka 2 (dua) ketentuan hukum yaitu :

- ◆ Hukum nasional
- ◆ Hukum internasional

Secara materil dua ketentuan di atas tidak ada bedanya dimana prinsip prinsip hukum nasional tidak

Jurnal mekanisme dan implementasi hukum laut

bertentangan dengan hukum internasional, sehingga tidak ada dilemah dalam penerapannya.

Di dalam pergaulan masyarakat internasional bentuk bentuk dampak sebagai kosenkuensi logis di berlakukannya hukum inetrnasional, bukan merupakan halangan mengupayakan kekayaan laut yang ada.

Pada prinsipnya batas wilayah kelautan suatu negara yang menyaangkut masalah ZEEI tidak mempunyai pengaruh diluar kegiatan pendayagunaan sumber daya alam hayati maupun non hayati. Misalnya, untunk kegiatan pelayaran dan penerbangan masih dapat dilakukan secara bebas (freedom of nafiguesion and over flight) selain itu juga adanya kebebasan dalam hal pemasangan kabel kabel dan pipa pipa bawah laut (freedom of the laying of submarine cables and pipelines)

Zona ekonomi eksklusif terbatas di bidang ekonomi saja tantapa memengaruhi kegiatan secara langsung di bidang yang lainnya, mengigat bahwa di wilayah tersebut indonesia tidak mempunyai kedaulatan secara penuh,hal ini di tegaskan dalam pasal 2 UU nomor. 5 Tahun 1983, bahwa ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah indonesia, sebagaimana di tetapkan berdasarkan UU yang berlaku tentang perairan indonesia yang meliputi dasar laut,tanah di bawahnya dan air di atanya dengan batas terluas sejauh 200(dua ratus) mill laut yang atur dari garis pangkal laut wilayah indonesia.

Sebagaimana di maksud diatas,keadaan laut 200 mill tersebut adalah diluar laut wilayah yang telah di atur dalam UU nomor. 4/Prp/1960, dengan ketentuan sejauh

Jurnal mekanisme dan implementasi hukum laut

12 mill laut yang di ukur dari garis dasar atas titik terluar pulau atau bagian pulau wilayah indonesia sedangkan laut dalam jarak 200 mill lebih dalam arti luar wilayah ZEEI merupakan laut bebas dan wilayah ini hanya terjangkau oleh hukum internasional,sehingga tidak ada kedaulatan suatu negara pun yang meliputi negara tersebut.

Penambahan luas wilayah laut perlu mendapatkan perhatian sepenuhnya bagi aparat yang mempunyai kewenangan khusus dalam menangani segala kegiatan di ZEEI.

Peningkatan kewaspadaan pada kapal kapal asing yang mengarungi wilayah ke ekonomi eksklusif dengan menggunakan hak kebebasan pelayaran, maupun kapal kapal asing yang telah di izinkan oleh pemerintah indonesia untuk membudi dayakan sumberdaya alam hayati. Peningkatan kewaspadaan ini di lakukan mengingat semakin luasnya wilayah indonesia dan semakin majunya perkembangan teknologi yang dapat di manfaatkan untuk kepentingan pengelolaan sumber daya, misalnya telah banyak di dapati alat alat cangih ultraringan dengan kemampuan yang luar biasa serta sudah di modifisir dalam berbagai bentuk dalam multi guna.

Undang undan nomor 5 tahun 1983, di buat untuk menampung segala permasalahan diatas, sehingga secara dini dapat di cegah,yang berarti pula di cegah menunjukkan kewaspadaan pemerintah indonesia dalam menjangkau segala kemungkinan yang dapat merugikan maupun menimbulkan bahaya kelestarian laut.

Jurnal mekanisme dan implementasi hukum laut

Dalam melaksanakan pengelolaan beserta kesenkuisi serta konservasi sebagai upaya yang bertujuan melindungi dan melestarikan sumber daya alam di ZEEI, telah di tetapkan oleh peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1984, dengan maksud agar ada penghati hati dalam pengelolaan yang selaluh memperhatikan tujuannya

Dalam UU ZEEI masih mengatur yang bersifat makro dengan tujuan mampu menjangkau segala bentuk kejahatan yang berkaitan dengan wilayah ekonomi laut, meliputi :

- Hal hal yang bersifat pokok yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, antara lain dalam kegiatan pengelolaan sumber daya hayati dan non hayati secara praktis harus di landasi persetujuan internasional antara pemerintah republik indonesia dengan negara asing yang berkepentingan, dengan memperhatikan bahwa sumber daya alam hayati pada dasarnya mempunyai daya pulih kembali dalam ewaktu relatif lambat.
- Masalah ganti rugi yang di ganjarkan sebagai akibat tindakan tindakan yang di lakukan dan bertentangan dengan aturan perundangan yang ada terutama bertalian dengan :
 1. Pulau pulau buatan, instalasi instalasi dan bangunan bangunan lainnya
 2. Di bidang ilmiah mengenai kelautan yatu dalam hal melakukan penelitian laut.

Jurnal mekanisme dan implementasi hukum laut

3. Pencemaran lingkungan laut dan atau perusakan sumber daya alam kecuali:
 - a. Karena peristiwa alam di luar kemampuannya.
 - b. Kerusakan karena kelalaian pihak ketiga
Seuannya itu di tentukan dari asil penelitian ekologis sebagai langka pembuktian, sehingga di ketahui butir, jenis dan besarnya kerugian yang timbul

Pembatasan melalui tindakan preventif dengan di keluarkannya bentuk bentuk peraturan melalui penunjukan atau di kaitkan dengan berupa peraturan lainnya yang secara hirarki dalam kedudukan yang setingkat atau pun di bahwanya hal ini di maksudkan agara pengawasan dapat di lakukan sebaik baiknya dengan cara memberikan wewenang serta tanggu jawab secara instasional, sehingga dapat membawah tertib kedalam keadaan yang tertib, aman dan terpelihara kepentingan

C. Masalah dalam penerapan UNCLOS

Prinsip kebebasan laut terkait erat dengan berbagai kejahatan dan pelanggaran hukum internasional. Salah satunya adalah kasus transshipment ilegal, merupakan salah satu tindakan pidana pencurian ikan transshipment ilegal, atau pertukaran barang antara modal transportasi alternatif, telah menjadi bagian penting dari setiap pasokan perikanan yaang terjadi plabuhan atau di perairan internasional. *Food and agriculture organisesion* (FAO) mendefinisikan trans-sipment sebagai pemindahan hasil tangkapan dari satu kapal penangkap ikan ke kapal lain atau ke kapal yang hanya di gunakan untuk mengangkut muatan. kesalahannya, kapal tersebut menjual ikan di laut lepas tanpa melaporkan hasil tangkapan, dan pada saat tangkapan terkhir atau pada saat masa izin akan berakhir. Bahkan di ats kapal, tangkapan

Jurnal mekanisme dan implementasi hukum laut

yang tercatat tidak di hitung ulang dengan hati hati (Daarusma 2018).

The excusive economic zone in an area beyond and adjacentw to the terririal sea,subject to the spesiiifik legal regime established in this part ,under whuch the rights and jurisdiction of the coasstal state and the rights and freedooms of other states are governed by the relevant provions of this convention, (UNCLOS, 1982 :article 55). Rezim tersebut di terjemahkan sebagai berikut : suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang di tetapkan berdasarkan hak-hak dan yisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan. Lebih Injut dalam UNCLOS 1982 juga di tentukan lebar zona ekonomi eksklusif.

Adapun lebar zona ekonomi eksklusif diatur dalam pasal 57, yang berbunyi debagai berikut : *The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth ofther territorial sea is measured.*

Dengan terjemahaan sebagai berikut : Pasal 57 : Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 220 mill laut dari garis pangkal darima lebar laut teritorial di ukur. UNCLOS adalah perjanjian internasional yang menetapkan kerangka hukum untuk penggunaan dan perlindungan sumber daya laut dan wilayah laut di seluruh dunia.

Sebagai aspek UNCLOS yaitu hak dan kewajiban negara-negara dalam penggunaan dan perlindungan sumber daya laut dan wilayah laut, pengaturan sengketa perbatas,pengelolaan sumber daya laut yaang berkelanjutan,dan perlindungan lingkungan laut. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti perkembangan terbaru dalam inplementasi UNCLOS, seperti upaya untuk menangani perubahan iklim dan dampak pada laut dan kehidupan laut.

Jurnal mekanisme dan implementasi hukum laut

UNCLOS memiliki peran penting dalam pengaturan dan perlindungan sumber daya laut dan wilayah laut di seluruh dunia, namun masih banyak tantangan dalam penerapannya. Beberapa tantangan ini termasuk kurangnya kepatuhan negara-negara terhadap konvensi ini, sengketa perbatasan yang belum terselesaikan, dan isu-isu lingkungan yang semakin kompleks.

UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) adalah perjanjian internasional yang menetapkan kerangka hukum untuk penggunaan dan perlindungan sumber daya laut dan wilayah laut di seluruh dunia. Meskipun UNCLOS telah ditandatangani oleh lebih dari 160 negara, namun penerapannya masih memiliki beberapa masalah yang perlu diatasi. Dalam beberapa dekade, UNCLOS telah menjadi pusat perhatian dunia internasional dalam upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan melindungi lingkungan laut. Namun masih banyak tantangan yang dihadapi dalam menerapkan konvensi ini secara efektif di seluruh dunia. Dalam jurnal ini, kita akan mengidentifikasi masalah utama dalam penerapan UNCLOS dan membahas upaya-upaya yang sedang dilakukan untuk mengatasinya. UNCLOS (*United Nations Conventions on the Law of the Sea*) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut adalah sebuah perjanjian internasional yang ditunjukkan untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan wilayah laut serta sumber daya laut. Penerapan UNCLOS dilakukan melalui ratifikasi dan implementasi oleh negara-negara anggota. Dalam implementasinya, UNCLOS memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur untuk memastikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Beberapa poin penting dalam UNCLOS yang perlu diterapkan antara lain :

Jurnal mekanisme dan implementasi hukum laut

1. Batas-batas laut yang ditetapkan oleh UNCLOS harus diakui oleh negara-negara yang terkait dan digunakan sebagai dasar untuk penentuan batas laut nasional.
2. Negara-negara harus menentukan zona-zona yang berbeda di laut sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan oleh UNCLOS dan melakukan pengelolaan sumber daya laut sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing zona tersebut.
3. Negara-negara harus menegakan hukum laut internasional dan melakukan tindakan preventif untuk mencegah pencemaran laut dan kerusakan lingkungan laut.
4. Negara-negara harus mempromosikan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya laut, termasuk melalui pembentukan rencana pengelolaan yang berkelanjutan.

Penerapan UNCLOS sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan lingkungan laut yang lebih baik bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap negara harus menerapkan dan mematuhi aturan-aturan yang terkandung dalam UNCLOS. Instrumen hukum internasional yang berlaku saat ini di bidang kelautan adalah konvensi hukum PBB tahun 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982*). UNCLOS 1982 memiliki pengaturan yang cukup luas mulai dari zona maritim yang dapat diklaim oleh suatu negara, tentang riset kelautan, polusi, hingga prosedur penyelesaian sengketa di antara negara-negara. Luas dan mendasarkan pengaturan UNCLOS 1982, telah membuat UNCLOS dijuluki sebagai *konstitusinya dari laut* oleh beberapa ahli hukum internasional dunia.

Manfaat positif UNCLOS 1982 ternyata tidak dirasakan pada level internasional. Secara khusus Indonesia juga telah merasakan manfaat positif 1982. Terdapat cukup banyak elemen dimana terdapat cukup besar manfaat telah dirasakan oleh Indonesia,

Jurnal mekanisme dan implementasi hukum laut

adalah terkait zona maritim dimana luas zona maritim yang dapat di klaim indonesia bertambah berlipat kali secara damai. Untuk dapat mengapresiasi secara penuh manfaat positif UNCLOS 1982 bagi indonesia, maka kita harus kembali ke masa kolonial belanda untuk melihat kondisi zona maritim yang di miliki india belanda. Aturan dosmetik india belanda terkait zona maritim yang berlaku pada masa kolonial adalah *teerritoriale zee en maritieme kringen ordonantie (TZMKO) 1939*. TZMKO 1939 mengatur bahwa lebar maksimal laut teritorial yang dapat dimiliki india belanda adalah 3 mill laut (3 x 1,852 km). pengaturan tersebut dapat mengikuti *cannon-shoot rule* yang pertama di cetuskan oleh academisi belanda, *van beintershok* pada abat ke-17. Prinsip tersebut mengatakan bahwa lebar maksimal wilayah dapat di klaim suatu negara pantai hanyalah sejauh jarak tembak meriam pantainya.

D. Landas kontinen

Landas kontinen yang secara geologi maupun geomorfologi merupakan salah satu dasar laut yang lanjutannya dari benua yang terendam oleh air laut degang kedalaman kurang dari 150 meter. Batas kontinen di ukur dari garis dasar ke arah laut dengan jarak paling jauh 200 mill (afifa, I., & sopiani 2017).

E. Kewajiban negara dalam mengelola sumber daya hayati di laut

Pengelolaan sumberdaya pesisir dan sumber daya alam lainnya telah bergeser dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan legislatif terlihat mengambil peran yang lebih besar dalam merancang dan mengawasi undang undang dan peraturan (afriansya 2015). pengelolaan sumberdaya pesisir juga telah di lakukan dengan berdirinya departemen kelautan dan perikanan (DKP). Sejalan degan era ekonomi sejak tahun 2001, pemerintah daerah otonom berdasarkan pasal 10 UU nomor 10 ada kewenangan yang jelas untuk mengelola pesisir dan pulau pulau

Jurnal mekanisme dan implementasi hukum laut

kecil secara bertanggung jawab. Namun kapasitas pemerintah daerah potensi sumber daya tersebut masih relatif, terutama terkait dengan pengembangan kelautan non-perikanan disisi lain sumber daya laut tersebut di eksploitasi secara tidak bertanggung jawab (penyusup) oleh berbagai pihak, seperti penangkapan ikan yang merusak, ikan bajak laut, dan reklamasi lahan pesisir yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan (rudianto 2004).

F. Hak lintas damai

Menurut ketentuan hukum laut internasional, bahwa di dalam laut wilayah suatu negara pantai melaksanakan dan mempunyai sovirennitas (kedaulatan teritorial yang mutlak), baik atas airnya, tanah di bawahnya, segala kekayaan alamnya, maupun atas udara di atas, dengan ketentuan : selamah ketentuan internasional tentang hak lintas damai di ikuti dan di hargai, maka hak lintas damai kapal asing akan di jamin. Oleh karena itu, kapal semua negara menikmati hak untuk melewati perairan teritorial suatu negara secara damai di masa damai. Hak lintas damai yang di akui ini juga dapat di lihat sebagai peluang bijak yang dapat di manfaatkan antara kepentingan transportasi laut dan kepentingan dari suatu pantai (monika ningke 2017).

G. Shipping dan mining

Shipping dan mining adalah dua hal yang beda dimana shipping lebih merujuk pada transportasi barang melalui laut menggunakan kapal yang menjadi salah satu kegiatan penting dalam perdagangan internasional, karena sekitar 90 persen perdagangan dunia di lakukan oleh laut dalam konteks hukum laut internasional ada beberapa peraturan konsensi yang mengatur tentang shipping, seperti konvensi PBB tentang hukum laut tahun 1982 (UNCLOS 1982). UNCLOS 1982 mengatur tentang aspek shipping, seperti

Jurnal mekanisme dan implementasi hukum laut

hak dan kewajiban negara-negara yang berdaulat atas perairan mereka, perlindungan, keselamatan dan keamanan kapal, dan perlindungan hak perikanan sementara itu, mining atau penambangan di laut merujuk pada kegiatan ekstraksi sumber daya mineral dan sumber daya hidro karbo dari dasar laut. Penambangan di laut seringkali diatur oleh negara yang berdaulat atas perairan tersebut dan di atur dalam konvensi-konvensi seperti UNCLOS 1982 dan konvensi internasional tentang penambangan di dasar laut tahun 1994. Namun perlu diingat bahwa penambangan di laut juga memiliki potensi untuk merusak lingkungan laut dan mengganggu kehidupan laut, sehingga pengelolaan yang hati-hati dan berkelanjutan harus di jadikan prioritas. Oleh karena itu, negara-negara harus memperhatikan peraturan dan prakti-prakti terbaik penambangan dilaut dan memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan laut. Pertama tama, terkait dengan shipping, hukum laut internasional mengatur tentang berbagai hal tentang navigasi, keselamatan kapal perlindungan lingkungan keamana laut, hak asasi manusia dan hak asasi manusia pelaut konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS yang di sepakati pada tahun 1982 adalah salah satu instrumen hukum yang penting dalam mengatur aktifitas shipping di laut.

H. Aquaculture

Aquaculture, atau budidaya perikanan, adalah praktik industri yang semakin penting dalam pengelolaan sumber daya laut global. Dalam hukum laut internasional, ada beberapa kerangka regulasi yang mengatur praktik aquaculture. Salah satu instrumen hukum penting yang mengatur praktik aquaculture adalah konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut (UNCLOS) 1982. UNCLOS mengakui hak negara-negara pesisir untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut di zona ekonomi eksklusif (ZEE) mereka, yang mencakup wilayah laut 200 mill (370 km)

Jurnal mekanisme dan implementasi hukum laut

dari garis pantai. Negara-negara memiliki hak untuk menanamkan, menumbuhkan, memelihara, dan memanenkan spesies ikan dan organisme lainnya di dalam zona ekonomi eksklusif mereka, selama praktik ini tidak merusak lingkungan laut. Selain UNCLOS, organisasi pangan dan pertanian perserikatan bangsa-bangsa (FAO) telah mengembangkan panduan dan prinsip-prinsip internasional untuk aquaculture yang berkelanjutan. FAO telah menetapkan kode tindakan untuk tangkap ikan budi daya perikanan yang mengatur praktik tangkap ikan dan budi daya perikanan untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial dari industri ini dan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan laut. Negara-negara dan organisasi lainnya juga telah mengembangkan persetujuan dan regulasi khusus untuk mengatur praktik aquaculture seperti tujuan untuk pengenalan spesies asing dalam air laut. Secara keseluruhan, regulasi internasional, dan nasional telah berkembang untuk mengakomodasi industri akuakultur, tetapi tantangan terus muncul dalam mengelola praktik-praktik ini secara berkelanjutan dan memastikan bahwa mereka tidak merusak lingkungan laut. Aquaculture atau budi daya perikanan adalah praktik pembudidayaan dan organisme laut lainnya dalam lingkungan yang terkontrol seperti kolam atau keramba aquaculture menjadi isu penting dalam hukum laut internasional karena berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut global dan keberlanjutan lingkungan laut.

I. Kewajiban negara dalam melindungi keamanan navigasi dilaut

Kewajiban negara dalam melindungi keamanan navigasi di laut adalah salah satu tanggung jawab penting yang dipegang oleh negara-negara yang memiliki wilayah pesisir dan laut. Tujuan utama dari kewajiban ini adalah untuk memastikan keselamatan pelayaran, melindungi lingkungan laut, dan mencegah terjadinya

Jurnal mekanisme dan implementasi hukum laut

kejahatan laut beberapa contoh kewajiban negara dalam melindungi keamanan navigasi di laut antar lain :

1. Menetapkan aturan dan peraturan yang mengatur navigasi dan keselamatan kapal dilaut. Negara harus memiliki undang-undang yang tegas dan jelas terkait hal ini dan memastikan kapal-kapal yang melintasi perairannya memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan
2. Menjaga dan memelihara navigasi dan infrastruktur laut yang memadai negara harus memastikan bahwa dermaga, pelabuhan, dan jalur pelayaran yang ada dalam wilayahnya terpelihara dengan baik agar kapal-kapal dapat berlayar dengan aman dan lancar.
3. Mencegah dan menindak kejahatan negara harus memiliki keamanan laut yang memadai untuk mencegah kejahatan seperti perompakan, perampasan, dan pengeboman kapal.
4. Memberikan bantuan dan dukungan dalam situasi darurat

J. Kewajiban negara dalam mengatasi pencemaran laut

Kerjasama regional dan normal global tersebut dapat berupa kerjasama dalam pemberitahuan adanya pencemaran laut, penanggulangan bersama bahaya atau terjadinya pencemaran laut, pembentukan penanggulangan darurat (*contingency plans against pollution*) kajian, riset, pertukaran informasi dan data serta membuat kriteria ilmiah (*scientific criteria*) untuk mengatur prosedur dan praktik, bagi pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran laut sebagaimana ditegaskan oleh pasal 198-201 konvensi hukum laut 1982. Pengaturan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dilaut Indonesia terdapat UU No 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup UU No 5 Tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif (ZEE), UU No.9 Tahun 1985 tentang perikanan UU No.5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya UU

Jurnal mekanisme dan implementasi hukum laut

No.6 tahun 1996 tentang perairan indonesia, serta UU No. 21 Tahun 1992 tentang pelayaran.

III. Kesimpulan

Negara-negara di dunia harus mematuhi prinsip kebebasan navigasi dan zona ekonomi eksklusif yang di tetapkan dalam UNCLOS namun perapan UNCLOS masih mengalami kendala,terutama dalam hal penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Landas kontinental dapat di gunakan untuk kepentingan ekonomi, namun harus di lakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Negara-negara memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya hayati dilaut dengan cara yang bertanggung jawab. Hak lintas damai harus di hormati, sedangkan shipping dan mining harus dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kesejahteraan manusia. Aquaculture merupakan kegiatan ekonomi penting yang memerlukan pengelolaan berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kewajiban negara dalam melindungi navigasi dilaut mencakup memastikan keselamatan manusia, sedangkan kewajiban negara dalam mengatasi pencemaran laut adalah memastikan lingkungan laut tetap sehat dan berkelanjutan.

Daftar pustaka

PROF. DR.ABDULLAH MARLANG,SH.MH. HUKUM KONSERVASI Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

P. JOKO SUBAGYO,S.H. HUKUM LAUT INDONESIA penerbit RINEKA CIPTA

Jurnal mekanisme dan implementasi hukum laut

- Afifah, i., & Sopiany, H.M. 2017."PENGATURAN LANDAS KONTINEN MENURUT UNCLOS 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA."87 (1,2): 149-200
- Afriansyah, Arie. 2015 ""kewenangan Negara Pantai Dalam Mengelola Wilayah Laut." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45 (4):607.<https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no4.63>.
- Darusman, Yoyon Mulyana. 2018." Pengaruh Konvesi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia." *Jurnal cita Hukum* 6 (2): 343-60. <https://doi.org/10.15408/jch.v6i2.8687>.
- Listiyono, Yudi, Lukman Yudho Prakoso, and Dohar Sianturi. 2019 "Strategi Pertahana Laut Dalam Pengamana Alur Laut Kepulauan Indonesia Untuk Menwujudkan Keamanan Maritim Dan Mempertahankan Kedaulatan Indonesia." *Strategi Pertahanan Laut* 5 (3): 103-16
- Monika, Oleh, and Carolina Ingke. 2017. "Pengatur Hukum Hak Lintas Damai Menurut Konvesi Hukum Laut 1982 Dan ImplementasinnnyaDi Indonesia." *lex et societatis*, vol.V/No.5/Jul/2017 5 (5): 52-61. <https://ejournal.unsrat.ac.id>.